

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятлов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

МОБИЛ АУДИОМЕТРИЯНИНГ ДИАГНОСТИК ИМКОНИЯТЛАРИ**Қобилова Ш.Ш.¹, Эргашев А.А.², Хусанов Ж.А.², Шерқобиллов Ж.Ш.¹**¹Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон²Андижон давлат тиббиёт институти, Андижон ш., Ўзбекистон

Резюме. Эшитиш муаммолари ўз вақтида аниқланмаса ва даволанмаса, инсон ҳаёт сифатининг пасайишига, ижтимоий ажралиб қолишига, ёлғизликка, ҳамда соғлиқни сақлаш тизимида катта молиявий йўқотишлар олиб келиши мумкин. Тадқиқотнинг мақсади – мобил аудиометрия натижаларини тонал аудиометрия натижалари билан таққослашдан иборат. Самарқанд давлат тиббиёт университетиде ўтказилган тадқиқотда 77 нафар бемор иштирок этди. Текширув мобил қурилмадаги “Hearing Test” номли очиқ ва бепул иловадан фойдаланиб ўтказилди. Мобил аудиометрияни диагностик ахамияти тасдиқланди.

Калит сўзлар: мобил аудиометрия, эшитиш тести, сўяк ўтказувчанлиги, ҳаво–сўяк ўтказувчанлигини фарқи, тонал аудиометрия.

DIAGNOSTIC CAPABILITIES OF MOBILE AUDIOMETRY**Qobilova Sh.Sh.¹, Ergashev A.A.², Khusanov J.A.², Sherqobilov J.Sh.¹**¹Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan²Andijan State Medical Institute, Andijan, Uzbekistan

Resume. If hearing problems are not identified and treated in time, they may lead to a decline in quality of life, social isolation, loneliness, and significant financial losses for the healthcare system. The aim of the study was to compare the results of mobile audiometry with those of tonal audiometry. The research was conducted at Samarkand State Medical University and included 77 patients. The examination was carried out using the free and open mobile application “Hearing Test.” The diagnostic value of mobile audiometry was confirmed.

Keywords: mobile audiometry, hearing test, bone conduction, air–bone gap, tonal audiometry.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ МОБИЛЬНОЙ АУДИОМЕТРИИ**Кобилова Ш.Ш.¹, Эргашев А.А.², Хусанов Ж.А.², Шерқобиллов Ж.Ш.¹**¹Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан²Андижанский государственный медицинский институт, Андижан, Узбекистан

Резюме. Если проблемы со слухом не выявляются и не лечатся своевременно, это может привести к снижению качества жизни, социальной изоляции, одиночеству, а также к значительным финансовым потерям для системы здравоохранения. Цель исследования – сравнение результатов мобильной аудиометрии с результатами тональной аудиометрии. В исследовании, проведенном в Самарқандском государственном медицинском университете, приняли участие 77 пациентов. Исследование проводилось с использованием бесплатного открытого мобильного приложения «Hearing Test». Диагностическая значимость мобильной аудиометрии была подтверждена.

Ключевые слова: мобильная аудиометрия, тест слуха, костная проводимость, воздушно-костная разница, тональная аудиометрия.

e-mail: vmofotori.km@mail.ru, ergashevalijon84@gmail.com, m.ali014@mail.ru

Кириш. 2019 йилда дунё бўйлаб тахминан 1,6 миллиард инсонларда эшитиш қобилиятини ўзгариши кузатилган, бу дунё аҳолисининг 20% дан кўпрогини ташкил этади [10, 19, 20]. Бу кўрсаткич 2050 йилга келиб 2,45 миллиардга етиши тахмин қилинмоқда [20]. Эшитиш муаммолари ўз вақтида аниқланмаса ва даволанмаса, инсон ҳаёт сифатининг пасайишига, ижтимоий ажралиб қолишига, ёлғизликка, ҳамда соғлиқни сақлаш тизимида катта молиявий йўқотишлар олиб келиши мумкин [4,18]. Эшитиш йўқолиши қариликка оид деменсия ва когнитив бузилишлар учун хавф омилларидан бири бўлиб ҳисобланади [4,17]. Бу муаммо ўрта ва паст даромадли мамлакатларда сезиларли даражада кўпроқ учрайди [1, 2, 4], чунки бу давлатларда аудиологик диагностика имкониятлари чекланган. Шу боис эшитиш қобилиятини аниқлаш учун қулай ва арзон скрининг усуллари ишлаб чиқиш зарурдир.

COVID-19 пандемияси телемедицина учун ишончли диагностика усуллари ривожлантириш эҳтиёжини янада оширди [5, 9]. Пандемия тарқалишини чеклаш мақсадида кўпгина тиббий қабуллар масофадан туриб ўтказилди ва баъзи шифохонадаги режали амалиётлар тўхтатилди. Бу вазият телемедицина ечимларига, жумладан масофавий аудиологик хизматларга эҳтиёжни кучайтирди [8, 9, 15].

Клиник шароитдан ташқарида эшитишни текшириш учун бир нечта усуллар мавжуд. Улар қаторига портатив аудиометрлар ва мобил иловалар киради. Болаларда эшитиш йўқолишини аниқлашда ўйин элементларига асосланган иловалардан фойдаланилган [6, 14, 16]. Тест натижаларини автоматик баҳолаш ёки махсус усуллар билан масофадан туриб аудиологларга юбориш мумкин.

Бир нечта тадқиқотлар смартфон ёрдамида эшитишни ишончли равишда текшириш мумкинлигини тасдиқлади [2, 3, 6, 13, 20]. Бу усулнинг эшитиш қобилиятидаги ўзгаришларни аниқлашдаги сезгирлиги ва аниқлиги мос равишда 89% ва 93% ни ташкил этди. Шу билан бирга, натижаларга беморнинг ёши, кулоқчин тури ва овоз ўтмайдиغان хонанинг мавжудлиги таъсир кўрсатади [5]. Бироқ ҳаво ўтказувчанлиги орқали эшитишни баҳолаш эшитиш турини тўлиқ англаш учун етарли эмас. Кондуктив ва сенсоневрал эшитиш йўқотилишини фарқлаш учун суяк орқали эшитиш кўрсаткичини ҳам текшириш зарур.

Суяк орқали эшитиш чегарасини баҳолаш, айниқса ҳаво ўтказувчанлиги чегараси кўтарилган ҳолларда, хусусан паст ва ўрта частоталарда ўзгариш қайт этилганда амалга оширилиши лозим. Ҳозирда суяк орқали эшитиш чегараси асосан клиник шароитда тонал аудиометрия орқали аниқланади. Мобил аудиометрияга суяк орқали эшитиш функциясини кўшиш унинг қўлланиш имкониятларини янада кенгайтиради. Масалан, қуйидаги ҳолларда фойдаланилиши мумкин:

- ускуналарга кириш чекланган вазиятларда тонал аудиометриянинг алтернативаси сифатида,
- ЛОР мутахассисига боришдан олдин дастлабки текширув сифатида,
- оилавий шифокорда тўсатдан юзага келган эшитиш йўқотилишини аниқлашда,
- эшитиш мосламаларини масофадан туриб мослаш жараёнида.

Тонал аудиометрияси суяк орқали эшитишни баҳолашда сўрғичсимон ўсимта ёки пешонага жойлаштирилган суяк вибратори ёрдамида амалга оширилади. Суяк вибратори мобил қурилма орқали ҳам ишлатилиши мумкин [7,8] ва у тонал аудиометриясига мос эшитиш чегараларини таъминлайди. Бироқ, суяк вибраторидан фойдаланиш текширилмаётган кулоқни маскировка қилиш имконини бермайди, шу сабабли яхши эшитувчи кулоқнинг чегараларини баҳолаш мумкин [11]. Шунингдек, кўпчилик инсонларда суяк вибраторини сўрғичсимон ўсимтага тўғри жойлаштириш учун ёрдам зарурлиги аниқланган.

Суяк вибраторига алтернатива сифатида симсиз, очик-кулоқ суяк орқали эшитувчи кулоқчинларни қўллаш мумкин. Улар очик-кулоқ дизайнига эга бўлиб, фойдаланувчига атроф-муҳит товушларини эшитиш имконини беради. Вибратор кулоқ олди ва пастги жағ бўғими орасига жойлаштирилади. Суяк вибраторига нисбатан очик-кулоқ кулоқчинларини ишлатиш ва тақиш осонроқ, текширилмаётган кулоқни маскировка қилиш имконини беради, арзонроқ ва кенгрок тарқалган. Бироқ, очик-кулоқ кулоқчинлари бошқача ўтказиш йўлини қўллайди [4], бу эса суяк орқали эшитиш йўли билан тўлиқ мос келмаслиги мумкин.

Очик-кулоқ кулоқчинларидан суяк орқали эшитиш чегарасини баҳолашда фойдаланиш ҳақидаги адабиётлар чекланган. Эшитиш чегарасини таҳлил қилиш очик-кулоқ кулоқчинларининг ишончлилигини баҳолашда жуда муҳим, чунки уларнинг ўтказиш йўли бошқача бўлиб, стимул частотасига ҳам боғлиқ бўлиши мумкин.

Ушбу ишнинг мақсади — мобил аудиометрия натижаларини тонал аудиометрия натижалари билан таққослашдан иборат. Суяк орқали эшитиш чегарасини баҳолашда икки хил турдаги суяк вибратори ва очик-кулоқ кулоқчинлари қўлланилди.

Усуллар. Тадқиқот ёпик, кроссовер усулида ЛОР бўлимидаги беморлар ўртасида ўтказилди. Тадқиқот бошланишидан олдин иштирокчиларга унинг мақсади ва усуллари тушунтирилди ва уларни хабардор қилинган ҳолда розилик олинди.

Иштирокчилар ЛОР бўлимида аудиологик ёки отологик касалликлар билан даволанаётган катта ёшли инсонлар орасидан юзма-юз суҳбат орқали жалб қилинди. Кулоқдан суюқлик келиши (оторея), ақлий ногиронлик ёки мобил қурилмалардан фойдаланиш саводхонлиги йўқ беморлар тадқиқотдан чиқарилди.

Тадқиқотда мобил қурилма орқали беморлар мустақил равишда аудиолог кўмагида текшириш ўтказди. Сўнг аудиолог тонал аудиометрия текширувини бажарди. Мобил аудиометрия ва тонал аудиометрия натижалари таққосланди. Ҳар бир кулоқда эшитиш чегараси 5 марта баҳоланди: икки

марта ҳаво орқали (тонал ва мобил аудиометрия ёрдамида) ва уч марта суяк орқали (тонал аудиометрия ва мобил аудиометрия орқали икки турдаги суяк вибраторлари билан).

Ўлчашлар сони кўплиги сабабли иштирокчилар чарчаб қолиши эҳтимоли бор эди, шунинг учун синов икки сессияга бўлинди – ўнг ва чап қулоқ учун алоҳида. Қўшимча равишда тасодифий ҳолатларда сессия охирида қайта тест ўтказилди. Логистик чекловлар сабабли ҳар икки қулоқда ҳам барча синовларни ўтказиш имкони бўлмаган ҳолларда олдин эшитиш паст бўлган қулоқ текширилди.

1-расм. Чап томонда — B71 сўяк вибратори, ўнг томонда — очик қулоқ қулоқчини

Ҳаво ва суяк орқали тоза тон аудиометрияси Interacoustic AD629 клиник аудиометри ISO 389-1:2017 ҳамда ISO 389-3:2017 стандартларига мувофиқ калибровка қилинган B71 суяк вибратори ёрдамида ўтказилди. Ўлчашлар Британия Аудиология Жамияти (2018) тавсияларига мувофиқ “10 дБ пастга – 5 дБ юқорига” усулида бажарилди. Ҳаво орқали эшитиш 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6 ва 8 кГц частоталарда, суяк орқали эшитиш эса 0.25, 0.5, 1, 2 ва 4 кГц частоталарда баҳоланди.

Мобил қурилма орқали эшитиш чегарасини баҳолаш очик манба ва бепул Hearing Test иловаси [20], ҳамда Samsung смартфонни ёрдамида амалга оширилди. Илованинг Андроид учун ишлаб чиқилган функцияси ўзини-ўзи текшириш имконини берди. У частотага боғлиқ турли интенсивликдаги стимуллар генерация қилади ва ҳар бир частота учун калибровка коэффициентлари орқали дБ даражасига мосланиши мумкин. Илованинг ҳаво орқали эшитиш чегарасини аниқлашдаги самарадорлиги аввалги тадқиқотларда тасдиқланган [6,11,12].

Ушбу иш учун иловага стимулларни маскалаш функцияси қўшилди. Ҳаво орқали эшитиш чегараси смартфоннинг ўз тўпламидаги қулоқчинлар ёрдамида аниқланди. Суяк орқали эшитиш чегараси эса икки марта баҳоланди: биринчи мартаба тонал аудиометриясида қўлланиладиган B71 суяк вибратори, иккинчи мартаба очик-қулоқ қулоқчинлари орқали.

Қулоқчинлар тўғридан-тўғри аудио-разъёмга уланди, B71 суяк вибратори адаптер орқали уланди, очик-қулоқ қулоқчинлар эса Bluetooth орқали симсиз уланди. Маскалаш шовқини қаршисидаги қулоққа ишлатилган тўплам қулоқчинлари ва очик-қулоқ қулоқчинлари орқали узатилди. B71 суяк вибратори эса қўшимча қулоқчин талаб қилди ва бунинг учун ҳам смартфоннинг тўплам қулоқчинлари ишлатилди.

Маскировка шовқини оқ шовқинни рақамли филтрлаш орқали ҳосил қилинди. Бунда 1/3 октава кенглигига эга ва марказий частотаси стимул частотасига тенг бўлган иккинчи тартибли Butterworth филтри қўлланилди.

Самарали маскировка даражаси (СМД) қулоқчинларнинг тўпламдаги бир томонлама қулоқчаси орқали стимул ва маскировка шовқини бир вақтда узатилиб, стимул эшитилишини баҳолаш йўли билан аниқланди.

Текширув жараёнида маскировка шовқинининг даражаси стимул даражасига нисбатан 20 дБ кадамларда белгиланди. Тўплам қулоқчинлари ва очик-қулоқ қулоқчинлари учун маскировка даражалари куйидагича ўрнатилди:

- стимул 20 дБ гача бўлганда — 10 дБ СМД,
- 25–40 дБ оралиғида — 30 дБ СМД,

- 45–60 дБ оралиғида — 50 дБ СМД,
- 60 дБ дан юқори бўлганда — 70 дБ СМД.

Б71 суяк вибратори учун эса паст интераурал аттенуация ва текширилмаётган кулоқдаги эхти-молий ҳаво-суяк фарқи сабабли юқорироқ маскировка даражалари талаб қилинди. Суяк вибратори учун маскировка даражалари тўплам кулоқчинлари ва очиқ-кулоқ кулоқчинларига нисбатан тахми-нан 35 дБ юқори бўлди. Бу эса тўплам кулоқчинларининг кулоқчаси суяк вибратори учун калибровка қилинган сигнал билан таъминлангани сабабли юзага келди.

Ҳар бир кулоқчин тури учун калибровка биологик усулда амалга оширилди [20]. Тонал аудиометрияда эшитиш чегараси 15 дБ дан юқори экани тасдиқланган нормал эшитувчи уч нафар ходим тўплам кулоқчинлари, суяк вибратори ва очиқ-кулоқ кулоқчинлари билан текширилди. Калибровка коэффицентлари тонал аудиометрия ва мобил аудиометрия чегаралари орасидаги ўртача фарқ сифатида аниқланди. Ҳар бир частота ва ҳар бир вибратор учун калибровка коэффицентлари иловага киритилди ва улар орқали овоз даражаси дБ шкаласида ҳисобланди. Калибровка учун ўтказилган тестлар тадқиқот иштирокчилари учун ўтказилган тестларга ўхшаш тарзда бажарилди. Мобил қурилмада эшитиш тестлари иштирокчининг энг паст эшитиладиган овозни мустақил равишда аниқлаши орқали амалга оширилди. Иштирокчи "эшитдим" ва "эшитмадим" тугмалари орқали овоз кучини оьзгартирди ва "Зўрға эшитдим" тугмаси билан энг паст эшитиладиган овозни тасдиқлади.

Тестлар овоз ўтмайдиған кабинада аудиолог назорати остида ўтказилди. Аудиолог иштирокчи-ни илова билан таништириш ва тест тўғри ўтказилишини таъминлаш учун масъул эди, хусусан: кулоқчинлар тўғри жойлаштирилгани, тўғри томон текшириладигани, барча частоталарда ўлчаш ба-жарилгани, иштирокчи стимулга жавоб бергани, маскировка шовқинига эмаслиги текширилди.

Мобил аудиометрияда қуйидаги частоталарда текшириш ўтказилди: - ҳаво орқали эшитиш учун — 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6 ва 8 кГц; - суяк орқали эшитиш учун — 0.25, 0.5, 1, 2 ва 4 кГц.

Албатта, матн ўзбек тилига равон таржима қилиб берилди.

Статистик таҳлил. Тадқиқотда қатнашувчилар сони олдинги ўлчашларга таяниб ҳисоблаб чиқилди. Ҳисоб-китоблардан кўрилиб, ишончли натижа олиш учун 76 та кулоқни текшириш керак-лиги аниқланди.

Натижаларни таҳлил қилиш учун қуйидаги усуллар қўлланилди:

Регрессия графиклари – икки усул орасидаги боғлиқликни кўриш учун,

Бланд-Алтман графиклари – усуллар қанчалик бир-бирига яқин ёки фарқли эканини аниқлаш мақсадида,

Коррелятсия коэффицентлари – натижаларнинг ўзаро мувофиқлигини баҳолаш имконини берди.

Агар маълум бир частотада эшитиш чегараси асбобнинг максимал имкониятларидан ошиб кетса, у ҳолат таҳлилга киритилмади.

Жадвал 1.

Тадқиқот гуруҳи иштирокчиларининг асосий хусусиятлари

Хусусият	Қиймат
Иштирокчилар сони (Н)	47
Ёш (йил), ўртача (СД)	46 (±17.4)
эркаклар, н (%)	27 (57%)
Аёллар, н (%)	20 (43%)
Текширилган кулоқлар сони, н	77

Ташхис	н (%)
Нормал эшитиш	32 (42%)
Холестеатома	13 (17%)
Ёшга боғлиқ эшитиш пасайиши	9 (12%)
Холестеатомасиз сурункали отит	8 (10%)
Ноғора парда перфорацияси	5 (6%)
Тўсатдан сенсоневрал эшитиш йўқолиши	3 (4%)
Отосклероз	3 (4%)
Вестибуляр нейронит	2 (3%)
Бошқа	2 (3%)

Натижалар. Текширув натижалари куйидагича бўлди:

- **32 та кулоқ (41,6%)** – нормал эшитиш,
- **17 та кулоқ (22,1%)** – сенсоневрал эшитиш йўқолиши,
- **6 та кулоқ (7,8%)** – кондуктив эшитиш йўқолиши,
- **22 та кулоқ (28,6%)** – аралаш турдаги эшитиш йўқолиши.

Текширув гуруҳининг асосий хусусиятлари 1-жадвалда кўрсатилган. Ҳар бир кулоқда куйидаги тестлар ўтказилди:

- ҳаво орқали (ХО) тонал аудиометрия,
- суяк орқали (СО) тонал аудиометрия,
- ҳаво орқали мобил аудиометрия (кулоқ қопламалар билан),
- суяк орқали мобил аудиометрия (суяк вибратори билан),
- суяк орқали мобил аудиометрия (очик-кулоқ кулоқчинлари билан).

Барча тестлардан кейин қайта тестлар ҳам ўтказилди. Агар бемор чарчоқдан шикоят қилса, қайта тест тўхтатилди.

Натижада:

- 385 та тест (77 кулоқ × 5 тест)
- 226 та қайта тест (ХО тонал аудиометрия – 42, СО тонал аудиометрия – 43, ХО мобил аудиометрия – 49, СО мобил аудиометрия (суяк вибратори) – 46, СО мобил аудиометрия (очик-кулоқ кулоқчинлари) – 46) бажарилди.

Бир кулоқ учун мобил курилма орқали эшитиш чегарасини баҳолаш ўртача 2 дақиқа 47 сонияни ташкил этди.

Жадвал 2.

Эшитиш босқичида тест ва қайта тест (қайта ўлчаш) орасидаги фарқлар

Текширув тури	n (ўлчаш жуфтлари сони)	Ўртача фарқ (дБ, 95% ишонч оралиғи)	Стандарт оғиш (дБ, 95% ишонч оралиғи)
Анъанавий аудиометрия			
Ҳаво орқали (ХО)	288	-0.10 (-0.62, 0.42)	4.44 (4.07, 4.86)
Соъяк орқали (СО)	213	0.56 (-0.07, 1.19)	4.75 (4.21, 5.49)
Ҳаво–соъяк фарки (ХСФ)	168	-0.24 (-1.01, 0.62)	5.33 (4.59, 6.44)
Мобил аудиометрия			
Ҳаво орқали (ХО)	338	-0.10 (-0.54, 0.37)	4.43 (4.00, 5.05)
Суяк орқали (суяк вибратори Б71 билан)	226	-0.51 (-1.20, 0.21)	5.36 (4.89, 5.93)
Суяк орқали (очик кулоқ кулоқчинлар билан)	226	0.09 (-0.33, 0.53)	3.33 (2.92, 3.79)
Ҳаво–суяк фарки (ХСФ, суяк вибратори)	174	0.52 (-0.48, 1.53)	6.72 (6.08, 7.50)
Ҳаво–суяк фарки (ХСФ, очик кулоқ кулоқчинлар)	152	-0.10 (-0.92, 0.72)	4.97 (4.40, 5.86)

Изоҳ: n – бу бир хил частотада иккита ўлчашдан ташкил топган жуфтлар сони. **Ўртача фарқ** – тест ва қайта тестдаги оғртача фарқ (дБ). Агар 0 га яқин бўлса, натижа барқарор ҳисобланади. **Стандарт оғиш** – қанчалик фарқлар тарқалганини кўрсатади (қанча кичик бўлса, шунча яхшироқ).

Очик кулоқ кулоқчинлар билан суяк орқали ўлчашда энг барқарор натижалар (3.33 дБ) олинган. Энг паст стандарт оғиш (СО) очик-кулоқ кулоқчинларида кузатилди – 3,33 дБ (95% СИ 2,92–3,79). Мобил ускунада ҳаво ва суяк орқали эшитиш натижалари оддий тонал аудиометрия натижаларига яқин чиқди. ХСФ бўйича ҳам энг яхши натижа очик-кулоқ кулоқчинлари билан олинди.

Хулосалар. Суяк орқали эшитишни текшириш мобил аудиометрияни Б71 суяк вибратори аппарати билан бажариш оддий аудиометрия натижалари билан жуда яхши мос келди. Очик кулоқ кулоқчинлар билан текширишда янада юқори барқарорлик (такрорда ўхшаш натижалар) олинди. Лекин, ҳаво ва суяк орасидаги фарқ кичикроқ чиқди. Шунинг учун натижани 1,5 маротаба кўпайтириш керак бўлди. Очик кулоқ кулоқчинлари мобил курилмада Б71 суяк вибратори ускунасига нисбатан осонроқ қўлланилади ва суяк орқали эшитишни текшириш учун алтернатив усул бўлиб хизмат қилиши мумкин. Бироқ, ҳаво ва суяк орасидаги фарқ натижаларида фарқлар бўлиши мумкин, чунки ҳаво ва суяк орқали овоз ўтказилиш йўллари турлича. Бу натижа эшитиш йўқолишининг сабабига ёки кулоқ атрофи суяк тузилишига боғлиқ ҳолда ўзгариши мумкин.

Адабиётлар рўйхати:

1. Abu-Ghanem, S., O. Handzel, L. Ness, M. Ben-Artzi-Blima, K. Fait-Ghelbendorf, and M. Himmelfarb. 2016. "Smartphone-based audiometric test for screening hearing loss in the elderly." *European Archives of Oto-Rhino-Laryngology* 273 (2):333–339. doi:10.1007/s00405-015-3533-9.
2. Aremu, S. K. 2018. "Evaluation of the Hearing Test Pro Application as a Screening Tool for Hearing Loss Assessment." *Nigeria Medical Journal* 59(5):45–49.
3. Barczik, J., and Y. C. Serpanos. 2018. "Accuracy of Smartphone Self-Hearing Test Applications Across Frequencies and Earphone Styles in Adults." *American Journal of Audiology* 27 (4):570–580. doi:10.1044/2018_AJA-17-0070.
4. Blazer, D. G. 2020. "Hearing loss and psychiatric disorders." *The Hearing Journal* 73 (11):6.
5. Chen, C.-H., H.-Y. H. Lin, M.-C. Wang, Y.-C. Chu, C.-Y. Chang, C.-Y. Huang, and Y.-F. Cheng. 2021. "Diagnostic accuracy of smartphone-based audiometry for hearing loss detection: Meta-analysis." *JMIR mHealth and uHealth* 9 (9):e28378. doi:10.2196/28378.
6. D'Onofrio, K. L., and F.-G. Zeng. 2021. "Tele-Audiology: Current State and Future Directions." *Frontiers in Digital Health* 3:788103.
7. Dewyer, N. A., P. Jiradejvong, D. S. Lee, J. D. Kemmer, J. Henderson Sabes, and C. J. Limb. 2019. "Automated Smartphone Audiometry: A Preliminary Validation of a Bone-Conduction Threshold Test App." *International journal of audiology* 54 *Annals of Otology, Rhinology & Laryngology* 128 (6):508–515.
8. Forde, C. T., L. Dimitrov, S. Doal, J. Patel, D. Clare, M. Burslem, N. Mehta, and J. G. Manjaly. 2022. "Delivery of remote otology care: a UK pilot-feasibility study." *BMJ Open Quality* 11 (1):e001444. doi:10.1136/bmjopen-2021-001444.
9. Garcia, A., D. A. Chari, K. M. Stankovic, D. J. Lee, and E. D. Kozin. 2021. "Implementation of Mobile Audiometry During the COVID-19 Pandemic." *Otolaryngology - Head and Neck Surgery* 167 (3): 465–468.
10. Haile, L. M., K. Kamenov, P. S. Briant, A. U. Orji, J. D. Steinmetz, A. Abdoli, M. Abdollahi, E. Abu-Gharbieh, A. Afshin, H. Ahmed, et al. 2021. "Hearing loss prevalence and years lived with disability, 1990-2019: Findings from the Global Burden of Disease Study 2019." *The Lancet* 397(10278):996–1009.
11. Handzel X., O., O. Ben-Ari, D. Damian, M. M. Priel, J. Cohen, and M. Himmelfarb. 2013. "Smartphone-based hearing test as an aid in the initial evaluation of unilateral sudden sensorineural hearing loss." *p.* *Audiology and Neurotology* 18 (4):201–207. doi:10.1159/000349913.
12. Hazan, A., J. Luberadzka, J. Rivilla, A. Snik, B. Albers, N. Mendez, N. Wack, O. Paytuyvi, A. Zarowski, E. Offeciers, et al. 2022. "Home-Based Audiometry With a Smartphone App: Reliable Results?" *American Journal of Audiology* 31 (3S):914–922. doi:10.1044/2022_AJA-21-00191.
13. Irace, A. L., R. K. Sharma, N. S. Reed, and J. S. Golub. 2021. "Smartphone-Based Applications to Detect Hearing Loss: A Review of Current Technology." *Journal of the American Geriatrics Society* 69 (2):307–316. doi:10.1111/jgs.16985.
14. Kam, A. C. S., J. K. K. Sung, T. Lee, T. K. C. Wong, and A. van Hasselt. 2012. "Clinical evaluation of a computerized self-administered hearing test." *International Journal of Audiology* 51 (8):606–610. doi:10.3109/14992027.2012.688144.
15. Koo, T. K., and M. Y. Li. 2016. "A Guideline of Selecting and Reporting Intraclass Correlation Coefficients for Reliability Research." *Journal of Chiropractic Medicine* 15 (2):155–163.
16. Kung, B., L. Kunda, S. Groff, E. Miele, M. Loyd, and D. M. Carpenter. 2021. "Validation Study of Kids Hearing Game: A Self-Administered Pediatric Audiometry Application." *The Permanente Journal* 25 (2):1–1. doi:10.7812/TPP/20.157.
17. Larrosa, F., J. Rama-Lopez, J. Benitez, J. M. Morales, A. Martinez, M. A. Alañon, D. Arancibia-Tagle, A. Batuecas-Caletrio, M. Martinez-Lopez, N. Perez-Fernandez, et al. 2015. "Development and evaluation of an audiology app for iPhone/iPad mobile devices." *Acta Oto-Laryngologica* 135(11):1119–1127.
18. Li L. Y. J., S. Y. Wang, J. M. Yang, C. J. Chen, C. Y. Tsai, et al. 2021. "Validation of a personalized hearing screening mobile health application for persons with moderate hearing impairment." *Journal of Personalized Medicine* 11 (10): 1035.
19. Huntley J.G., A. Sommerlad, D. Ames, C. Ballard, S. Banerjee, C. Brayne, A. Burns, J. Cohen-Mansfield, C. Cooper, et al. 2020. "Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission." *Lancet (London, England)* 396 (10248):413–446.
20. Masalski, M., M. Adamczyk, and K. Morawski. 2021. "Optimization of the Speech Test Material in a Group of Hearing Impaired Subjects: A Feasibility Study for Multilingual Digit Triplet Test Development." *Audiology Research* 11 (3):342–356.

Иқтибос учун: Қобилова Ш.Ш., Эргашев А.А., Хусанов Ж.А., Шерқобилов Ж.Ш. Мобил аудиометриянинг диагностик имкониятлари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 5(19). – Б. 756–761. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17233737>